

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА

Зоиров Эркин Халилович

Кандидат философских наук, доцент кафедры Бухарско инженерно-технологического института, Узбекистан, г.Бухара

Аннотация. В статье представлена информация о жизнедеятельности и духовном наследии Махдуми Аъзама. Статья предназначена для исследователей исламской истории и источниковедения, учения тасаввуф, а также широкого круга читателей, интересующихся данной проблематикой.

Ключевые слова: Махдуми Аъзам, Касани, “Пусть душа будет с Аллахом, а руки заняты делом”, тариката накшбандия.

THE SCIENTIFIC HERITAGE OF MAKHDUMI AZAM

Zoirov Erkin Khalilovich

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of the Department of Bukhara Institute of Engineering and Technology, Uzbekistan, Bukhara

Annotation: The article presents information about the life and spiritual heritage of Makhdumi Azam. The article is intended for researchers of Islamic history and source studies, the teachings of Tasawwuf, as well as a wide range of readers interested in this issue.

Keywords: Makhdumi Azam, Kasani, “May the soul be with Allah, and the hands are busy”, tariqa naqshbandiya.

Мавераннахр представляет собой культурное пространство, взрастившее великих, гениальных ученых, мыслителей, внесших большой вклад в мировую цивилизацию, в частности, развитие науки, духовности, философии, религии, искусства. “В истории Центральной Азии было немало выдающихся деятелей, сочетавших в себе пролитический ум и моральную доблесть, религиозное мировоззрение и энциклопедическую образованность. Великие наши предки: Имам Бухари, Ат-Термизи, Накшбанд, Хаджи Ахмад

Яссави, Аль-Хорезми, Беруни, Ибн Сино, Амир Темур, Улугбек, Бабур и многие другие внесли огромный вклад в развитие национальной культуры, стали поистине предметом гордости нашего народа”[1, -С.80]. Одной из таких фигур, являющейся духовным наставником тариката (братства, ордена) накшбандия, мутасаввифом, систематизировавшим учение тариката накшбандия, создавшим труды по теоретическим проблемам силсила (духовной генеалогии), практики и учения тасаввуфа, предпринимавший чрезвычайные действия и проявлявший твердую волю в деле повышения, расширения и распространения социально-политического влияния накшбандизма, великой личностью, обладавшей мистическими знаниями является Саййид Ахмад ибн Мавлоно Джалолиддин Касани. [7, – С. 104-105.]

Махдуми Аъзам написал более тридцати сочинений, посвященных спорным теоретико-нравственным вопросам тариката накшбандия, актуальным проблемам социальной жизни. Сфера и масштабы охвата в этих произведениях широки. Вместе с тем их ведущее и основное направление определяется философско-социальными и нравственными учениями тасаввуфа.

В произведениях Махдуми Аъзама широко освещены мистическая, суфийская проблематика, а также темы, посвященные философии, политике, управлению государством, нравственному поведению, взаимоотношениям родителей и детей, старости, социальному положению ученых и мистиков. Произведения Махдуми Аъзама содержат своеобразную систему, которая функционирует согласно девизу тариката накшбандия “Пусть душа будет с Аллахом, а руки заняты делом”, который связывает божественный и тварной мир. [5, – С. 51]

Богатое научное наследие мутасаввифа хранится в фонде рукописей Института востоковедения имени Абу Райхана Бируни Академии наук Республики Узбекистан под следующими инвентарными регистрационными номерами: 501, 1445, 2352, 2780, 3386, 4354, 6646, 9706, 10626, 11260.

Некоторые экземпляры этих рукописей хранятся в личных библиотеках потомков Махдуми Аъзама - Аъзамхона Каттахон Эшон угли Дахбеди, внуков Комилхона Салохиддин угли Каттаходжа Эшона[2, – С. 91-94.].

Махдуми Аъзам является автором следующих произведения:

Произведения, посвященные общим вопросам бытия: “Рисола - йэ вужудийя” (“Трактат о сущем”) – в этом трактате автор приводит сведения из Хадисов о тавхиде, вахдатул-вужуд, то есть единственности и существовании бога, которые связывает с идеями тасаввуфа. Автор начинает трактат с такими словами: “Знай, что сущее бывает двух видов: 1) истинное, нетленное и вечное сущее – это существование Бога; 2) личное, бренное, земное сущее – это существование остальных существ”. [4, – С. 34-36]

“Рисола - йэ фаноийя” (“Трактат о бренном”) – в трактате говорится о временности, тленности этого мира, о том, что он не является истинным, вечным миром, истинный же мир – является вечным миром, а также об отмеренности срока существования человека, поэтому не стоит излишне любить этот мир, а совершать хорошие дела, благодеяния, чтобы достичь славного существования в том мире.

Произведения, посвященные бытию природы: “Рисола - йэ баттихийя” (“Трактат о дыне”) – в этом трактате представлены суждения о том, что каждый мусульманин уже при жизни должен думать о вечном (потустороннем) мире так же, как дехканин до сбора урожая должен думать о том, чем засеять землю или что на ней посадить. Кроме того, автор красноречиво излагает свой опыт по выращиванию дынь. Трактат основывается на хадисе о Пророке (с.а.в) “Қоланнаби алайҳиссалом: “Ад – дунё мазраатул – охират” – “Этот мир – это посевное поле загробного мира”.

“Гули наврўз” (“Цветок Навруза”) – такому заглавию трактата послужили две причины. Первая – хадис, посвященный пророку Мухаммаду: “Знайце ценность весеннего ветра, потому что насколько он полезен вашим деревьям, настолько же он полезен для ваших тел”, вторая причина

заключается в том, что трактат был написан в то время, когда расцвели цветы Навруза. Этот трактат посвящен отношениям между народом и правителями, был написан по просьбе мюрида Махдуми Аъзама - правителя Абдуллахана.

Произведения, посвященные бытию человека: “Рисола - йэ букоийя” (“Трактат о плаче”). В трактате говорится о сущности плача и его видах. Приведен рассказ о раскаянии Адама в своих грехах, а также о том, что 200 из отведенных ему 1000 лет он прожил в раскаянии. Рассуждая о видах плача, автор приводит примеры плача, связанного с раскаянием, разлукой, печалью и радостью.

“Нафахоту ус-соликин” (“Благоухание людей тариката (саликов)”) – трактат начинается со следующего хадиса о пророке Мухаммаде: “Каждый день и ночь в ваши души исходят от Аллаха благоухающие запахи – божественная привлекательность и победоносность (файз и футух). Пользуйтесь ими”. В нем автор говорит о том, что божественная привлекательность и победоносность состоит из двух частей – специальной и общей. То есть привлекательности и победоносности пророков, святых и улемов и общих привлекательности и победоносности, присущей всем остальным существам. Каждый путник (салик), идущий по пути тариката, считается личностью, стремящейся достичь божественной привлекательности и победоносности первого рода.

“Рисола - йэ шайбийя” (“Трактат о старости”) – в трактате приведены сведения о различных этапах человеческой жизни, которые интерпретированы с точки зрения тасаввуфа. Затем приведены суждения о том, что на старости лет человеческий разум достигает совершенства.

Произведения, относящиеся к духовному бытию: “Ганжнома” (“Трактат о богатстве”) – в трактате речь идет в основном о духовном богатстве и ценностях человека. Махдуми Аъзам комментирует аят “И он научил Адама всем именам” 2-й суры (Бакара) Корана, автор, таким образом, излагает о том, что волею Бога с самого появления Человека его душа является

сокровищницей мудрости, науки, просвещения и всех духовных ценностей, благодаря этому Человек является более великим, чем все ангелы.

“Шархи саводи-л-важх” (“Объяснение выражения “черное лицо”(позорный)”) – В трактате освещено с точки зрения тасаввуфа на примере хадисов, что духовная нищета является постыдным и позорным состоянием и в этом, и в том мире.

“Шархи рубоиёти Убайдий” (“Комментарии к рубаи Убайди”) – этот трактат является комментарием к сборникам рубаи, написанных под псевдонимом "Убайди", Убайдуллахана ибн Махмуда Султана – шейбанидского правителя, правившего в Мавераннахре в 1533-1539 годах. Еще одним названием трактата является “Шархи ғазалиёти Убайдуллохон”.

Произведения, посвященные социальному бытию: “Зубдат ус-соликийн ва танбият ус-салотийн” (“Лучший из саликов и наставления султанам”) – трактат представляет собой широкий комментарий содержания аята “Если вы будете благодарны, я еще более увеличу свои блага для вас”, а также хадиса “Самый лучший из людей тот, от которого они получают пользу”, затем автор рассуждает о том, как должны устанавливаться отношения между саликами и султанами.

“Меърож ул – ошикийн” (“Восхождение ашиков”) – трактат написан накануне похода Султан Исфандиёра в Хорасан. Он написан с целью получить вдохновение на успешность и благословенность этого похода от духа Бахауддина Накшбанда. Автор просит Бога о том, чтобы еще более возросла справедливость Султана и его слуг, когда они будут читать этот трактат. В предисловии изложены тайна и мудрость акта послания Аллахом Адама на землю в качестве халифа.

Трактат “Рисола - йэ бобурийя” (“Ответ на письмо Бабура”). – Этот трактат, посвящен переводу произведения Ходжа Убайдулло Ахрори Вали “Рисола - йэ волидия” Захириддином Мухаммадом Бабуром Мирзо на узбекский язык, а также является ответом Махдуми Аъзама на письмо Бабура.

“Рисола - йэ ахволил – уламо ва умаро” (“Трактат о состоянии ученых и правителей”) – этот трактат посвящен отношениям между учеными и правителями, центральным вопросом рассмотрения является следующий хадис о Пророке (с.а.в): “Қолан – наби алайхиссалом”: “Хайрул – умаро ман зорал – уламо ва шаррул уламо манзор – ал – умаро” – “Лучшие из эмиров посещают ученых; худшие из ученых посещают эмиров”. Наряду с этим в трактате приведены суждения Мавлоно Джалалиддина Руми по этому вопросу.

Произведения, имеющие отношение к научному познанию: “Рисола - йэ илмийя” (“Трактат о науке”) – этот трактат посвящен суждениям о знаниях в исламской религии, знаниях в тасаввуфе - илми хол, светских знаниях - илми кол, шариатских науках, качествам Пророка (с.а.в), жизни четырех первых халифов и имамов, жизни имамов четырех мазхабов, их мировоззрениям. В трактате описана передача из рук в руки от духовного наставника ученику “светоча” (“қандил”) силсилы тасаввуфа, начиная от Пророка Мухаммада (с.а.в) до Ходжа Ахрора и до Мавлоно Зохида.

“Танбиху-л-уламо” (“Предостережения ученым”) – трактат написан в виде ответа неуместным и необоснованным притязаниям некоторых предводителей шариата – современников Махдуми Аъзама. Приведены наставления истинным ученым, правоведам, идущим по пути тариката, и тем, кто это делает для вида, и другим ученым.

Произведения, посвященные познанию душой, сердцем (қалб): “Мирьоту - с – сафо” (“Зеркало чистоты”) – в трактате духовная чистота сравнивается в чистым зеркалом, но также упоминается о том, что зеркало может быть покрыто какой-либо пылью. Основная идея тасаввуфа состоит в сохранении чистоты этого зеркала от затуманивающих его налета и грязи.

“Рисола - йэ фатхнома” (“Трактат победы”) – в трактате говорится о чудесным образом открывшемся автору пророчестве.

Произведения, имеющие отношение к силсиле тасаввуфа: “Рисола - йэ баёни силсила” (“Трактат о силсиле накшбандия”) – трактат посвящен изложению духовности сулука (процесс прохождения мистического Пути) силсилы накшбандия, его представителей, начиная от Пророка (с.а.в) и Абу Бакра Сиддика до духовных наставников Махдуми Аъзама. Трактат написан по просьбе Джанибека Сулатана из Шейбанидов.

“Рисола - йэ адаб ус – сиддикийн” (“О поведении и нравственности сиддиков”) – трактат о любви к богу, идущей от сердца верности Богу, достижении Бога, сохранении блачества.

“Силсилаи ус-сиддикийн” (“Силсила сиддиков”) – в трактате изложена силсила – цепь людей тасаввуфа, начинающаяся от Пророка (с.а.в) и Абу Бакра Сиддика. Похоже, написанию трактата способствовало вдохновение, полученное от трудов наставника. В целом, в произведении приведены имена 19 сиддиков.

“Рисола - йэ муршиду – с – соликин” (“Трактат о муршиде саликов”) – в трактате приведен комментарий законов и правил, поведении и нравственности, имеющих отношение к салику и четырех основных столпов (рукн).

“Воқеаи ҳаққонийя” (“Правдивый сон”) – в трактате автор излагает о том, что истолкование события, которое он видел во сне, сбылось в реальности.

“Рисола - йэ баёни воқеа” (“Трактат об изложении события”) – трактат посвящен наставлениям великих ученых, духовных наставников Бабуру о ведении последователей тасаввуфа по правильному (божественному) пути.

“Дар маноқибӣ Хожа Абдухолиқ Гиждувоний” (“Манакиб Ходжа Абдухолика Гиждувани”) – в трактате изложен жизненный путь, качества и мировоззрение основателя тариката “Ходжагон” - Ходжа Абдухолика

Гиждувани. Еще одним названием этого трактата является “Рисола дар санади Хожагони тариқат”.

Произведения, имеющие отношение к зикру: “Рисола - йэ зикр” (“Трактат о зикре”) - в трактате дан комментарий наилучшему и основному зикру: “Ло илоха иллохлох”.

“Рисола - йэ самоия” (“Трактат о музыке”) – в трактате изложены суждения о зикрах, осуществляемых в других тарикатах силсилы, в отличие от тариката Накшбандия (то есть о зикри джахрия, зикри самоия и зикре в уединении, встречающиеся в других тарикатах)

“Рисола - йэ чаҳор калима” (“Трактат о четырех выражениях (калима)”) – в трактате дано подробное объяснение 4 основным из 11 методов тариката накшбандия:

1. Хуш дар дам – дыхание, основанное на бдительности;
2. Назар дар қадам – ступать, смотря под ноги;
3. Сафар дар ватан – путешествовать, не выезжая из родины;
4. Хилват дар анжуман – «отшельничество среди людей» — находясь в обществе, суфий должен думать только о Боге (как-будто находится на едине с Аллахом).

“Муножот” – как большинство представителей тасааввуфа Махдуми Аъзам пишет произведение под рубрикой “Муножот”, оно состоит в основном из восхвалений Бога и молитв (муноджот).

Произведения, имеющие отношение к семье и браку: “Асрор ун – никох” (“Тайны брака”) – в трактате говорится о том, что брак – это божественная связь между супругами, поэтому необходимо следовать его законам и правилам, затем изложены правила шариата в отношении брака. В нем тайны внутренней и внешней чистоты до брака и после заключения брака связываются с тасаввуфом на основе коранических аятов и хадисов.

Произведения, имеющие отношение к нравственности и поведению: “Насихату - с – соликийн” (“Наставления людям тариката”)

– трактат о правилах нравственности, содержащихся в хадисе о Пророке (с.а.в)
– “Қолан-наби алайҳиссалом: Қалбул – мўъминин аршуллоҳил – аъзим” (Души мусульман – великий престол Аллаха) и о духовном удовлетворении, которое Аллахом велено достигать.

“Шарҳул - валади сирру абийҳи” (“Комментарий к хадису “Дитя есть тайна отца”) – трактат посвящен воспитанию, тому, что мюрид должен стремиться походить на своего духовного наставника так же, как сын стремится походить на отца, и достигать этого. [3, – С. 48]

“Рисола - йэ одоб ус – соликин” (“Нравственные правила поведения людей тариката”) – трактат, посвященный нравственности и поведению, задачах пиров-муршидов и мюридов. [6, – С. 560-562.]

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зоиров, Э. Х. (2021). Вопросы онтологии природы в учении Махдуми Азам. *ACADEMICIA: Международный междисциплинарный исследовательский журнал*, 11(5), 91-94.

2. Наврўзова Г., Зоиров Э. (2018). Бухорой Шарифнинг етти пири. *Тошкент: Мухаррир*, 80.

3. Nematovna, N. G. (2021, February). The essence of Abu Ali Sina's treatise on birds and the influence of mystical ideas on its development. In *Archive of Conferences* (Vol. 16, No. 1, pp. 19-23).

4. Bafoev, F. M. (2020). О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. *Theoretical & Applied Science*, (12), 388-390.

5. Murodov, S. A. (2022, november). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor. In *International conference: problems and scientific solutions*. (vol. 1, no. 6, pp. 35-41).

6. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.

7. Нурматова, Н. У. (2017). Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука*, (6), 25-27.

8. Мухамеджанова, Л. П., & Вахидова, М. Т. (2015). Применение новой педагогической технологии в общественных дисциплинах в процессе подготовки педагогических кадров ССиПО. *Молодой ученый*, (22), 840-842.

9. Шукруллаев Ю.А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с.; К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. *Общественные науки в Узбекистане.-1962* , 7 , 55-59.

10. Мирзакулов, Б. Т. (2015). Дипломатические и торговые связи Бухары с Россией XVI–XVIII вв. *Молодой учёный*, 20, 548.

11. Muzafarovna, A. M. (2022). AGRICULTURAL REFORM AND EMERGING CONFLICTS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(5), 623-626.

12. Bafoev F. AFGHANISTAN DURING THE PANDEMIC ERA: DIFFICULTIES, ACHIEVEMENTS, PROSPECTS //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2020. – №. 4.

13. Bafoev F. LIBERAL ISLAM IN THE CONTEMPORARY WORLD: NEW LANDMARKS OF TRUMP'S ADMINISTRATION //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2019. – Т. 20. – №. 2.

14. Feruz B. Mid-term stimuli, basic principles, and readjustments: America in Central Asia //Central Asia and the Caucasus. – 2015. – Т. 16. – №. 2. – С. 26-35.

15. Bafoev F. M. О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 12. – С. 388-390.

16. Murtazoevich B. F. Sustainable development goals and synergies of world politics //European science review. – 2019. – T. 1. – №. 1-2. – C. 59-61.
17. Bafoev F. M. About some circuits of a new world order: evolution, forecasts, prospects //ISJ Theoretical & Applied Science. – 2020. – T. 12. – №. 92. – C. 388-390.
18. Sobirovich T. B. A study of national and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 5. – C. 417-421.
19. Sobirovich T. B. Interethnic Harmony And Religious Tolerance-An Integral Part of The Ancient Traditions Of The Uzbeks.
20. Turdiev B. S. EVOLUTION OF IDEAS AND VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC SOCIETY AND SPIRITUAL RENEWALS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 10. – C. 209-217.
21. Sobirovich T. B., Ikrom o'g'li I. M. ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN THE VIEWS OF EASTERN THINKERS //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – C. 111-114.
22. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 1. – C. 334-338.